

Dünyada Nükleer Santral Teknolojisi Alanında Başarılı Yerlileştirme-Teknoloji Transferi Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Geliştirilmesi

Mehmet BULUT

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

ÖZET

Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan Türkiye'nin enerji ihtiyacı ekonomik gelişme, nüfus artışı ve sanayideki büyüme ile birlikte sürekli bir artış göstermektedir. Bu sebeplerle, nükleer enerji konusu Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılama ve ülkemizin teknoloji eşliğini aşması konularında son derece önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de kurulması planlanan nükleer enerji santrallerinin, ilk etapta enerji ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, bu teknolojiye adaptasyon ve nükleer teknolojinin yerlileştirilmesi konularında da son derece önemli bir rol oynayacağı aşikârdır. Bu çalışmada, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santrallerin yerlileştirme çalışmaları ele alınarak, dünyada nükleer santral yerlileştirme projelerinde başarı kaydetmiş ülkelerin yerlileştirme yöntemleri incelenmiş ve Türkiye için uygulanabilir bir model ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nükleer teknoloji, Yerlileştirme, Teknoloji transferi, Kümelenme

1. TÜRKİYE'NİN NÜKLEER TARİHÇESİ

Gelişmiş ya da gelişmekte olan, özellikle enerji kaynakları açısından zengin olmayan ülkelerde, ekonomik gelişim için gerekli olan enerjinin nasıl ve hangi kaynaklardan karşılanacağı önemli sorunlardan birisidir. Sanayileşmiş ülkelerde nükleer enerji santralleri 1960'tan bu yana enerji üretmek ve teknolojik gelişim sağlamak için önemli bir araç olarak görülmektedir. Türkiye'de kurulması planlanan nükleer enerji santrallerinin ilk etapta enerji ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, bu teknolojiye adapte olma ve nükleer teknolojinin yerlileştirilmesi konularında son derece önemli bir rol oynayacağı aşikârdır. Güvenlik ve üretim teknolojileri açısından şu an dünyada en üst düzey bilgi birikimine ve kaliteye sahip olan nükleer güç teknolojisinin yerlileştirilebilmesi, teknoloji, üretim ve insan kaynakları konularında ülkemizin kapasitesinin hızlı bir şekilde gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Nükleer enerji alanında ülkemizdeki çalışmalar, 1956 yılında Başbakanlık'a bağlı olarak Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği'nin kurulmasıyla başlamış, yine aynı yıl, bir araştırma reaktörünün kurulması çabalarıyla devam

etmiştir. Nükleer enerji çalışmalarının çerçevesi, 1969 yılında imzaladığımız nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası bir anlaşma olan "Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması(NPT)" 4.maddesi tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, belirlenen güvenlik kriterlerine uymak koşulu ile nükleer yakıt üretimi ve kullanımının da, barışçıl amaçlı nükleer enerji çalışmaları çerçevesinde olduğu belirtilmiştir.

Nükleer enerjinin hayata geçirilmesi ile ilgili Türkiye'nin teşebbüslerinin tarihsel gelişimi şu şekilde özetlenebilir:

1970: 400 MWe kapasiteli bir basınçlı ağır su nükleer reaktörünün kurulmasıyla ilgili fizibilite çalışması yapıldı.

1974: Yapılacak bu santral için Akkuyu'nun uygun bir lokasyon olduğu belirlendi.

1976: Akkuyu yer lisansı verildi.

1977: Nükleer santral için ihale yapıldı. Firma ile finansal anlamda anlaşmazlık çıktığından proje iptal edildi.

1982: Akkuyu ve Sinop'ta santral yapılmasına ilişkin karar yeniden teyit edildi.

1985: Açılan ihaleyi alan Kanadalı firmayla anlaşmazlığa düşüldü. Proje yeniden iptal edildi.

1993: Nükleer Güç Santrali (NGS) kurulması ulusal yatırım planı içine alındı.

1996: Akkuyu'da kurulacak 2000 MWe kapasitesindeki NGS ile ilgili yeni ihale açıldı ancak proje ertelendi.

2006: 2012-2015 yılları arasında, toplamda 4500 MWe kapasitesinde 3 NGS kurulmasıyla ilgili karar alındı.

2008: Akkuyu için yapılan ihalelerden sonuç alınamaması sebebiyle devletler arası işbirliği metodu kararlaştırıldı.

2010: Rusya ile Akkuyu'da NGS inşa edilmesi konusunda işbirliğine dair hükümetler arası anlaşma imzalandı.

2013: Japonya ile Sinop'ta NGS inşa edilmesi konusunda işbirliğine dair hükümetler arası anlaşma imzalandı. Anlaşma 2015 yılında onaylanarak yürürlüğe girdi.

2. DÜNYADAKİ BAŞARILI YERLİLEŞTİRME UYGULAMALARI

Gelişmekte olan bazı ülkelerin birçoğu anahtar teslimi nükleer reaktörlere sahip olmuşlardır. Nükleer santrallere sahip olan bu ülkelerden birkaçı ise reaktörlerin yerlileştirilmesi ve teknolojinin kazanılması için çaba sarf etmekle birlikte, sadece bazı ülkeler başarılı sonuçlar

almışlardır. Bu başlık altında, nükleer teknoloji transferi ve yerleştirilmesinde başarılı olan ülkeler olan Çin ve Güney Kore örnekleri ele alınmıştır.

2.1. Çin Halk Cumhuriyeti

Çin'in hızla gelişen ekonomisi ile birlikte artan enerji talebi, fosil enerjinin artan maliyetleri, Çin'de bulunan sınırlı kaynaklar, petrol tedarik güvenliği, kömür madeni felaketleri, yerel çevresel baskılar ve küresel ısınmadan dolayı bu ülkede nükleer enerji kaçınılmaz stratejik bir tercih haline gelmiş ve bu yönde yoğun çalışmalar yapılmıştır[1].

Şekil 1. Çin nükleer güç gelişim tarihi[2].

2.1.1. Çin Nükleer Teknoloji Gelişimi

Çin nükleer enerji deneyimini ilk aşama olarak 1985 yılında Qinshan I reaktörü ile başlamıştır. Bu reaktörün tasarımını, inşaatını ve işletimini kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirmişlerdir ancak reaktörün ana parçalarını dışarıdan temin etmişlerdir. 2005 yılından sonraki ikinci aşamada ise Çin yabancı kaynaklardan alınan ve dönüştürülen teknolojilerle reaktör inşasına ivme kazandırmıştır. Ayrıca yeni teknolojilerin transferine ve yeni teknolojilere giriş yapmaya önem vermişlerdir. Bu yıllar arasında; 34 ünite onaylanmış, santral yapımının yanı sıra santral elemanlarının üretimi için de yüksek yatırımlar planlanmış ve araştırma-geliştirme çalışmaları için yatırımlar yapılmıştır. Yenilikçi CAP1400 (Generation III PWR) tipi reaktör için araştırma-geliştirme çalışmaları başlatılmış ve nükleer güç projelerinin yapımı için yerel yönetimler teşvik edilmiştir. 2010 yılından sonrasında artık yeni teknolojilerin transferi ve yerleştirilmesinin sağlanması suretiyle Çin'in kendi markasını yaratması çalışmaları başlatılmıştır[2].

2.1.2. Santral Ekipmanlarının Yerleştirilmesinde İzlenen Adımlar

Çin'de nükleer santrallerin araştırma geliştirme ve tasarım işlerini üstlenmek üzere, dört adet tasarım ve araştırma enstitüsü kurulmuştur ve ana bileşen üreticileri firmaların

kabiliyetlerinin geliştirilmesi için şirketler ayrı konularda görevlendirilmiştir[2]. Kurulan tasarım ve araştırma enstitüleri şunlardır:

- (1) Çin Nükleer Enerji Araştırma ve Tasarım Enstitüsü
- (2) Çin Guangdong Nükleer Enerji Grubu Araştırma ve Tasarım Enstitüsü
- (3) Çin Nükleer Enerji İşletme ve Araştırma Enstitüsü
- (4) Şanghay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü

Tablo 1. Ana Bileşen Üretim Kapasitelerine Sahip Şirketler

Bileşen	Şirket	Ana Bileşen Üretim Kapasiteleri		Şirket	Üretim Kapasiteleri (2012)
		Üretim Kapasiteleri (2012)	Bileşen		
Reaktör basınç kabı	First Heavy şirketi	5	Kontrol Çubuğu	Harbin Elektrik	2
	Dongfang Elektrik	5	Mekanizması	Dongfang Elektrik	4
	Shanghai Elektrik	4		Shanghai Elektrik	10
	Toplam	14		Toplam	16
Buhar Üretici	Harbin Elektrik	4	Birincil Pompaları	Harbin Elektrik	4
	Dongfang Elektrik	6		Dongfang Elektrik	6
	Shanghai Elektrik	6		Shanghai Elektrik	3
	Toplam	15		Toplam	12
İç ekipmanlar	Harbin Elektrik	2	Türbin	Harbin Elektrik	4
	Dongfang Elektrik	4		Dongfang Elektrik	8
	Shanghai Elektrik	10		Shanghai Elektrik	6
	Toplam	16		Toplam	18

Yerleştirme çalışmalarının yürütüldüğü ve 1985 yılında projesi başlayan Qinshan I reaktörü ile %70 oranında yerleştirme başarılmıştır. Yeni tip bir reaktör olan ve kapasitesi farklı olan Qianshan II reaktöründe ise oran %50'lere düşmüştür. Lingao reaktöründe ise CPR (China's first domestic CPR-1000 nuclear power plant serisi) %55 yerleştirme gerçekleştirilmiştir. Çin hükümeti, nükleer malzemeler üretimi için gerçekleştirilecek yerleştirme faaliyetlerini uygun stratejiler geliştirerek desteklemektedir. Günümüzde Çin santrallerine yerli katkı oranı %80-85 aralığına ulaşmış bulunmaktadır. Yerleştirme çalışmalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için pek çok özel firma devlet desteği ile kurulmuştur. Bu firmalar santral ekipmanlarının üretiminde ve yakıt fabrikasyonu işlemlerinde önemli roller oynamışlardır[2].

2.1.3. Yakıt Tedarik Zinciri Kurulması

Çin Cumhuriyeti devleti, uranyum arama ve madencilikine 1950'li yıllarda başlamıştır. Çin, büyük ölçekli nükleer güç gelişimi için sürekli ve güvenilir bir yerli uranyum tedarik zincirini sağlama yolunu benimsemiş, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüştür. Kısa vadede; Çin, yerli kaynaklardan uranyum elde etme ve uranyum madenciliği prosesi için yatırımlarını artırmaktadır. Uzun vadede Çin, kullanılmış yakıtların yeniden işlenmesiyle ilgili yatırımlar yapma ve nükleer teknoloji için kendi kendine yeterli olmayı hedeflemektedir[3].

2.2. Güney Kore Cumhuriyeti

Kore nükleer güç teknolojisinde baştan itibaren çabalarını sürdürmüş ve bunun sonucunda 1995'ten bu yana nükleer güç teknolojisini %95 oranında yerleştirmiştir.

1956'da nükleer güç programı başlatılmış ve 1990'da PWR teknolojisinin yerlileştirme çalışmalarında büyük ilerleme kaydedilmiştir. Güney Kore'nin nükleer serüveninden dersler alınarak hazırlanan 14 ders için, gelişmekte olan ülkelerde nükleer altyapı ve planlamayı geliştirmek adına bu bilgilerin IAEA(Uluslararası Atom Enerji Ajansı)'nın kalkınma ve destek çabalarıyla birleştirilmesi önerilmiştir[4].

Güney Kore; 1956 yılında ROK-US (South Korea-United States Relation) ikili anlaşması ile nükleer santral hazırlıklarına başlamış, 1957 yılında IAEA'ya katılmış, 1958 yılında Nükleer Enerji Proje Uygulama Bürosu (NEPIO)'nu kurmuştur. 1964 yılında saha değerlendirme seçme çalışmalarına başlamış ve 1966'da saha seçim çalışmalarını tamamlamıştır. Kore 1968 yılında 20 yıllık planı oluşturarak kuracağı ilk nükleer santral için teklifçileri davet etmiş ve 1971 yılında ilk nükleer santral inşaatını anahtar teslimi metoduyla başlatmıştır. Kore'nin ticari olarak ilk nükleer santrali 1978 yılında devreye girmiştir[5]. 1987-1995 yılları arasında teknoloji transferi çalışmaları yürütülmüş, OPR1000 tipi reaktörü tasarlamış ve geliştirdikleri APR1400 tipi reaktörleri dünya pazarına sunma konumuna gelmişlerdir.

2.2.1. Güney Kore'nin Nükleer Güç Programı Gelişimi

Güney Kore, 1964-1994 yılları arasındaki yıllık %8.6'lık gayrisafi yurt içi hasıla gelişimi ile, en hızlı sanayileşen ülkelerden birisi olarak kabul edilmektedir. İlk nükleer enerji santralının 1978'de işletmeye alınmasından, 1996 yılına kadar 11 adet nükleer enerji santrali ticari olarak işletmeye alınmıştır. 1996 yılı verilerine göre bu santrallerin toplam kurulu gücü yaklaşık olarak 9.6 GWe ve toplam enerji üretimine katkısı %36 civarında olmuştur. 1999 yılına kadar toplam 6.1 GWe kurulu güce sahip 7 nükleer santral, 2006 yılına kadar da toplam 4.7GWe kurulu güce sahip 5 nükleer santral projesi devam etmiştir[4]. Güney Kore nükleer enerjide geldiği bu başarılı sonucu, birkaç aşamalı program sayesinde başarmıştır.

2.2.1.1. Birinci aşama: Hazırlık

Güney Kore, nükleer enerjinin altyapısını oluşturmak için ilk yasasını 1958 yılında yürürlüğe koymuştur. Daha sonra KAERI(Kore Atomik Enerji Araştırma Enstitüsü) ve KAEC(Kore Atom Enerjisi Komisyonu) kurumlarını kurmuştur. KAEC nükleer enerji ile ilgili bütçe, politika ve yönetmeliklerde tavsiyelerde bulunma yetkisi almıştır. Güney Kore aynı zamanda bir program dahilinde 240 öğrencisini nükleer bilimler ve mühendislik alanlarında eğitilmek üzere 1956-1964 yılları arasında yurt dışına göndermiştir.

2.2.1.2 İkinci aşama: Yabancı teknolojilerin uygulanması (1.-3. ünite)

Güney Kore'de 1970'li yılların ortalarına kadar nükleer santral yapımını tamamiyle yabancı firmalara anahtar

teslimi metodu ile yapılmaktaydı. Bu zamana kadar, Kore santral yapımı için hiçbir özel mimarlık mühendislik firmasına sahip olmadığı için yabancı firmalarla ortak girişimlerde bulunmuştur. 1975 yılında BURN and ROE firmasının %50 yatırım ortaklığıyla KABAR (Korea Atomic Burns and Roe) kurulmuştur. Kore'de ilk üç nükleer reaktörün inşası anahtar teslimi metoduyla yabancı yükleniciler tarafından üstlenildiği için yerli firmaların katılımı son derece kısıtlı tutulmuştur. Hyundai ilk nükleer santral için sadece yapı malzemeleri ve işçilik teminini sağlamış, Hyundai'nin inşaat maliyetindeki payı %5 civarında olmuştur.

2.2.1.3. Üçüncü aşama: Nükleer bileşeni olmayan teknoloji edinimi (4.-9. ünite)

Güney Kore 1976 yılında, santrallerde ve ekipmanlarda yerel katılım oranını artırmak ve yabancı firmalar tarafından yapılan anahtar teslimi reaktörlerin oranını azaltmak için "Makine Yerlileştirme Politikasını (Machinery Localization Policy)" hazırlamıştır.

Tablo 2. Güney Kore Nükleer Santrallerinin Yerlileştirme Oranları

Kore Nükleer Santrallerinin Yerlileştirme Oranları							
	Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4,5	Ünite 6,7	Ünite 8,9	Ünite 10
İnşaat Periyodu	1970-78	1976-83	1975-83	1978-86	1979-87	1981-90	1987-96
Mimarlık-Mühendislik (Yerel İşgücü katkısı)	NA	NA	16%	37%	44%	46%	75%
Ekipman (Bütçe açısından Yerel Malzeme Tedariği)	8%	13%	14%	29%	35%	40%	74%
NSSS(Buhar Üretec Sistemleri)	0	0	0	10%	18%	26%	64%
T/G(Turbin-Jenarator)	0	0	0	11%	28%	45%	72%

Bu çerçevede, KEPCO (Kore Elektrik Güç Kurumu), her nükleer projenin çeşitli alt-projelere ayrılabilmesini, yabancı firmalardan bu alt projeler için yerel firmaların ortakolaraker almasını talep etmiş ve 4. ve 5. nükleer proje yüklenicisi ile yapılan anlaşmada teknoloji transferine de yer verilmiştir. Bu doğrultuda KABAR'ın yerine kurulan KOPEC (Kore Enerji Mühendislik Hizmetleri), şirketi 1978 yılında Bechtel firmasına eğitim için gönderilen 28 mühendis eğitimin ardından 3 yıl boyunca Bechtel mühendisleriyle detaylı tasarım prosesine katılmış ve 1981-1985 yılları arasında pek çok tasarım projesinde yer almışlardır. Tüm bu çabalar sayesinde 3. reaktör projesinde %16 seviyelerinde olan yerli işgücü katkısı, 8. ve 9. projelerde %46 seviyelerine yükselmiştir[4]. Ayrıca, Makina Yerlileştirme Politikası'na göre KEPCO 4. ve 5. nükleer santral projesinde yerli katkının artırılmasına karar verilmiştir. 1980 yılında Güney Kore, yabancı teknolojilerin edinilmesi ve yerlileştirilmesi adına KHIC (Kore Ağır Sanayi ve İnşaat Şirketi)'a gerekli ekipmanların üretimi için tekel olma yetkisini vermiş ve KHIC'i KEPCO'nun bir iştiraki olarak yapılandırmıştır. Bu yetki ile KHIC 6. ve 7. nükleer projelerde yabancı tedarikçilerin taşeronu olabilmiş ve

Tablo 3. Güney Kore Nükleer Güç Santrali Programının Aşama Aşama Karakteristik Özeti

Kore nükleer güç santrali programının aşama aşama karakteristik özeti					
Aşamalar	Aşama 1	Aşama 2	Aşama 3	Aşama 4	Aşama 5
Nükleer santral	-	Ünite 1-3	Ünite 4-6	Ünite 10-11	Ünite 12-18
Zaman periyodu	1958-69	1970-83	1978-90	1987-96	1991-2002
Kritik öğeler	Kesim Kaynaklar, Yabancı Danışmanlar	Yabancı Uzmanlar	Yabancı Uzmanlar	Entegre takımlar (yerel/yabancı)	Yerel Uzmanlar
Önemli Hükümet Politika/leri	Eğitim, Altyapı hazırlama	Makine yerleştirme politikası	Teknik Mühendislik Hizmetleri Tayıp Kesimi	Teknolojik Yerleştirme için Ana Plan	Ulusal AR-GE Programı
Anlaşma şekli	-	Anahtar teslimi	Anahtar Teslimi değil (yerel girişim)	Anahtar Teslimi değil (yerel girişim)	Anahtar Teslimi değil (tamamen yerel)
Yerel AR-GE Enstitülerinin rolü	Radyoizotop uygulamaları	Temel Eğitim	Bazı ekipmanların yerleştirilmesi	Buhar üreteç sistemi tasarımının yerleştirilmesi	Araştırma ve Geliştirme
Mimarlık & Mühendislik Teknolojilerinin Kazanımı	-	-	Derinleşen Tasarım	Temel Tasarım	İşletme Sistemi
Buhar üreteç sistemi tasarımı	-	-	-	Sistem Tasarım Teknolojisinin kazanılması	Sistem tasarım teknolojisinde uzmanlık
Malzeme Üretimi	-	-	Montaj	Buhar üreteci, reaktör vs.	Kontrol gereklileri

ısı değiştirici, yakıt yükleyici gibi ekipmanların kaynak ve montaj işlerine dahil olmuştur. 8. ve 9. nükleer santral projelerinde KHIC reaktör kabı, buhar üretici, basınçlı ekipmanlar gibi elemanların birleştirilmesi işlerine dahil olmuştur. Bunun sonucu olarak 2. santralde mali açıdan %13 civarında olan ekipmanların yerli tedarik oranı, 8. ve 9. santrallerde %40 dolaylarına yükselmiştir[4][5].

2.2.1.4. Dördüncü Aşama: Reaktör kor teknolojisinin edinimi (10.-13. Ünite)

Bir yabancı firmanın ana yüklenici olması için devletin onayı gerekli iken, 1981'de çıkarılan Teknik Mühendislik Hizmetleri Teşvik Kanunu'na göre yerli müşteri tarafından sipariş edilen mühendislik projesi için, yerel bir mühendislik hizmet firmasının ana yüklenici olması zorunluluğu getirilmiştir. 1980'lerin başında, yerli firmaların başarılı projelerde ana yüklenici olması prensibi ile, nükleer politikanın kilometre taşı olan Nükleer Santrallerin Teknolojik Olarak Yerleştirilmesi için Ana Planı oluşturmuş ve %60'ı ithal edilen teknolojinin 1995 yılına kadar yerli katkısının %95'ler seviyesine çıkarılması hedeflenmiştir. Yerli firmalar 10. ve 11. santral projelerinde ana yüklenicilere dönüşmüştür[4][6].

2.2.1.5. Beşinci Aşama: Yabancı Teknolojilerin Geliştirilmesi (14.-18. ünite)

14.ve15. üniteler Kore standartlarına uygun şekilde yapılmıştır. KSNPP (Kore Nükleer Güç Reaktörü Standardı) tasarım modeli Kore'nin jeolojik durumuna ve yeni teknolojilere uygun şekilde 10. ve 11. ünitelerin geliştirilmesiyle hazırlanmıştır. Ayrıca Koreli mühendisler ekipmanların tasarımını da gerçekleştirmişlerdir, yalnızca bazı kritik parçaların tasarımda yabancı uzmanların danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmıştır. 17. ve 18. üniteler çok büyük ölçüde KSNPP modeli ile 1995 yılında tamamlanmıştır.

3.KÜMELENME MODELİYLE NÜKLEER YERLİ SANAYİNİN YERLİLEŞTİRMESİ

Bir nükleer enerji santralının yüksek bir oranda yerli kaynaklar kullanılarak tasarım aşamasından inşaat ve işletme aşamalarına kadar yerleştirilebilmesinin başarılabilmesi için öncelikli olarak ülkemizin mevcut altyapısının ayrıntılı olarak kapsamlı bir proje dahilinde ortaya konulması gerekmektedir. Nükleer teknolojinin ülkemize kazandırılması ve nükleer teknolojinin tüm alanlarındaki getirilerinden faydalanılması için bir Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı oluşturulmasına gereksinim bulunmaktadır. Ülkemizin mevcut planlamaları da göz önünde bulundurularak Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı'nda kısa orta

ve uzun vadeli hedeflerin ortaya konulması, yapılacak çalışmaların takibinin sağlanarak ilerlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Nükleer teknolojiye geçiş aşamasında, ülkemize yapılacak santrallerin teknolojilerinin öğrenilmesi ve bu teknolojinin ülkemize transfer edilmesi en önemli stratejilerden birini oluşturmalıdır. Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra bu santral teknolojisinin edinilmesi, farklı sanayi sektörlerinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu sayede dışa bağımlılık azaltılabilir ve nükleer teknolojinin farklı uygulamalarıyla ekonomiye ekstra katkılar sağlanabilecektir. Nükleer teknolojiye geçişin, bu teknolojiyi geliştirip nükleer santral tasarlama noktasına gelinebilmesinin ve nükleer teknolojinin farklı alanlardaki uygulamalarının yerli kaynaklarla başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde en önemli faktör her şeyden önce yerli insan kaynaklarının var olmasıdır[7][8]. Yerli insan kaynaklarının geliştirilmesi ve artırılması için, ortak bir program kapsamında kamu tarafından geri dönüş şartlı olarak araştırmacılar ve öğrenciler yurtdışında teknolojik konularda öne çıkmış merkezlere teorik ve uygulamalı eğitim için gönderilmelidir[8].

Uygulanması önerilen Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı'nın başarıya ulaşması için, çalışmaların aynı sektördeki sanayi bileşenlerinin teknolojik kabiliyet ve kapasitelerini bir araya getirip, güç birliği sağlanarak daha kapsamlı ve ileri teknolojik iş üretmeyi sağlayan kümelenme anlayışı içerisinde yürütülmesi, nükleer teknolojinin edinilmesinde ve yerleştirilmesinde ülkenin daha hızlı yol almasını sağlayacak ve teknoloji transferine de önemli kapılar açacaktır[9]. Nükleer sanayinin kümelenmeye dayalı yerleştirme modeli ile geliştirilmesi için aşağıdaki adımların bir sistem dahilinde yerine getirilmesi önerilmektedir;

1. Adım: Nükleer enerji santralleri yapımında kullanılan, radyasyonla temas içinde bulunan tüm malzemeler çok özel teknikler kullanılarak üretilmektedir. Buna bağlı olarak yatırım maliyetleri oldukça yüksek olduğundan Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı dahilinde üretim teknikleri ve yatırım maliyetleri farklı olan, radyasyonla temas halinde olan ve olmayan malzemelerin üretimi için yerli sanayinin teşvik edilmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekmektedir[10]. Ülkemizde mevcut olan ve teknolojik açıdan belirli malzemelerin üretimi için yeterli kapasiteye sahip özel sektör girişimlerinin ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması ve bu firmalara nükleer malzeme üretimi için teşviklerin ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması öncelikli ilk adım olacaktır.

2. Adım: Yerli sanayinin doğru şekilde yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve yapılacak yatırımların doğru olması açısından nükleer santrallerde kullanılan malzemeler için bir ayrıntılı bir fizibilite çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, öncelikli olarak nükleer enerji santrali bileşenlerinin basitten karmaşığa doğru sınıflandırılması yapılmalıdır. **Tablo 4**'te bir nükleer enerji santralinin kurulum aşamaları, belli aşamalarda istihdam ve iş kolu potansiyeli verileri, uygulanabilirlik açısından basitten karmaşığa doğru sınıflandırılmıştır. Yerleşime için ana başlıkları basitten karmaşığa doğru ve aşama aşama ortaya konulan model uygulanmalıdır[9]. **Tablo 5**'te bir nükleer santral kurulumu için gerekli olan malzeme ve sistemlerin yatırım maliyetlerine göre sınıflandırılması görülmektedir. **Tablo 4** ve **Tablo 5**'te görüldüğü üzere, basitten karmaşık yapılara doğru gidildikçe yatırım maliyetleri de doğru orantılı olarak artmaktadır.

3. Adım: Yerli sanayinin geliştirilmesi aşamasında teknoloji transferi çok önemli bir yer tutmaktadır. Teknoloji transferinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için uluslararası

Tablo 4. Nükleer Sanayi Geliştirme Programı Örneği (Nükleer Endüstriyel Kümeler Geliştirme)

Nükleer Endüstri Gelişiminde Endüstriyel Kümeler Oluşturma Örneği										
	Periyot (Yıl)									
Karşılıkçılık/Çeviklik durumu	T2	T3	T4 (1. Ünite İnşaat Başlangıcı)	T5	T6 (2. Ünite)	T7 (3. Ünite)	T8 (4. Ünite)	T9 (5. Ünite)	T10 (6. Ünite)	T11
Temel	Kullanılacak alanlar (%)									
	Kullanılacak alanlar (%)									
Uzama gerektiren	Mühendislik									
	Reaktör Hizmetleri ve Bakım									
	Büro ve Teknik Hizmetler, Diğer Hizmetler (%)									
	İnşaat İşleri (%)									
	Pompa ve Motor, Makineler (%)									
İleri düzey sanayi gerektiren	Yüksek seviyeli ank depolama									
	Yüksek seviyeli ank depolama									
	Yüksek seviyeli ank depolama									
Üretim gerektiren	Yüksek seviyeli ank depolama									
	Yüksek seviyeli ank depolama									
Potansiyel İşgücü (Kıy)			8000						70000	200000
Çiğirtilmiş İşgücü (Kıy)	300								34000	120000

(%) Yerli Tedarikçiler tarafından karşılanabilecek sistemler

Kaynak: Supply Chain Organization, Anticipating local Industry Participation, GDANSK April 20th, 2012, EDF ve AREVA

işbirliklerine gidilmesi gerekmektedir. Bu konuda teknoloji transferini gerçekleştiren ülkelerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör arasında etkin bir iletişim ve çalışma ağı oluşturulmalı ve süreklilik kazanacak bir biçimde bir birim kurularak koordineli bir çalışma yapılmalıdır.

4. Adım: Oluşturulan yerleşime programı dahilindeki, basitten karmaşık yapıya doğru ayrıştırılan kümeler içinde kalan işlerin yatırım maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu konuda da oluşturulan kümeler içerisindeki kalemlerin yatırım maliyetleri, dünya örnekleri de göz önünde bulundurularak araştırılmalı ve gerçekçi bir öngörü ile yatırım planı oluşturularak hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Tablo 5. Yatırım Maliyetleri Sınıflandırması

Yatırım maliyetleri sınıflandırması		
Yeni inşa edilecek Nükleer Güç Reaktörleri için yerleşime çalışmalarının potansiyel kapsamı		
Yatırım ve karmaşıklık oranı		
En kolay, en az özel nitelik gerektiren işler	Minimum yatırım veya zaman gerektiren işler	Yüksek yatırım maliyeti gerektiren işler
► Harfilyat ve Temel çalışmalar (Toprak işleri)	► Pompalar (Birincil döngü hariç)	► Yakıt Fabrikasyonu
► Beton ve İnşaat demiri tedariki	► Vana'lar	► Kullanılmış yakıt yerinden işleme
► Giriş ve Çıkış (santral sahası) inşaatı	► Filtreler	► Yüksek seviyeli ank depolama
► Yardımcı sistem binaları	► Basınçlı kaplar	► Ağır sanayi Dövmeye işlemleri
► Trafo	► Havalandırma sistemleri (HVAC)	► Reaktör Basınç Kabi
► İletim hatları	► Boru fabrikasyonu	► Buhar Üretici
► Vinçler	► Motorlar	► Vinçler (Polar)
► Borular QC3	► Transformatörler	► Güvenlik & İzletme
► Yangın koruma ekipmanları	► AG & OG Şalt tesisleri	► Ana & Yedek pompalar
► Kablo tavası	► Isı değiştiriciler	► Ana kontrol odası
	► Güç Kabloları	► Dizel jeneratörler

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Nükleer santral projelerinin başlangıç sürecinde kısa, orta ve uzun vade yerleşime hedeflerine ulaşma kapsamında, belirlenen eylem planı araçlarının en kısa zamanda uygulamaya konulması amaçlanmalıdır. Konu ile ilgili tüm kurumların koordineli bir şekilde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme adına, gerekli çalışmaları, en kısa zamanda ve en kapsamlı şekilde yapması, ülkemizde yapılacak nükleer santral projelerinin yerli sanayi katkısı ve yerli işgücü ile gerçekleştirilebilmesinin önünü açacaktır. Yerleşime çalışmalarının çok boyutlu olması sebebiyle uzman bir teknik birim kurularak koordine edilmesine ihtiyaç olacaktır. Teknolojik açıdan dünya çapında en ileri seviyede bilgi birikimi ve teknik

bilgi gereksinimine ihtiyaç duyan nükleer santrallerin ülkemize bir an önce kazandırılması, elektrik üretimindeki dışa bağımlılık oranını azaltmanın, sürdürülebilir enerji sağlamanın, elektrik arz güvenliğini artırmanın yanı sıra nükleer teknolojinin ülkemize kazandırılarak neredeyse tüm sektörlerin nükleer teknoloji ile geliştirilmesine, kalifiye personellerin yetiştirilebilmesine ve istihdamına azami ölçüde katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- [1] Sheng Zhoua, Xiliang Zhangb, Nuclear energy development in China: A study of opportunities and challenges, Energy, Vol. 35, Issue 11, November 2010, Pages 4282–4288.
- [2] Yang Bo, China Nuclear Energy Association, June 13, 2012, Japan.
- [3] Yun Zhoua, Christian Rengifo, Peipei Chen, Jonathan Hinze, Is China ready for its nuclear expansion?, Energy Policy, Vol. 39, Issue 2, February 2011, Pages 771–781.
- [4] C. Sup Sunga, Sa K. Hong, Development process of nuclear power industry in a developing country: Korean experience and implications, Technovation, Vol. 19, Issue 5, February 1999, Pages 305–316.
- [5] S. Choia, E. Junb, Il S. Hwanga, A. Starzc, T. Mazourc, S. H. Changd, A. R. Burkarte, Fourteen lessons learned from the successful nuclear power program of the Republic of Korea, Energy Policy, Vol.37, Issue 12, Dec 2009, Pgs 5494–5508
- [6] Il S. Hwang and S. Yeol Choi, The Development of Korean Nuclear Power Infrastructure, Workshop on the Evaluation Methodology for NPI Development IAEA, Vienna, 10-12 Dec. 2008.
- [7] S. K. Chadda, Localization of Manufacturing Capabilities in Setting Up Nuclear Power Plants, IAEA-CN-164-3P01
- [8] TÜBİTAK, “Nükleer Santral Yerleşirme” Çalıştayı Sonuç raporu, Aralık 2012, Gebze-Kocaeli.
- [9] J.M DE GUIO, Y. ROBIN, Supply Chain Organization Anticipating local Industry Participation, GDANSK, April 2012.
- [10] L.Tahmoonesnejad, R.Salami, M.A.Shafia, Selecting the Appropriate Technology Transfer Method to Reach the Technology Localization, Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol IWCE 2011, London, U.K.

Teşekkür

Çalışmanın hazırlanmasındaki katkıları için Nükleer Enerji Mühendisi Çağdaş Çakır'a teşekkür ederim.

SUMMARY

Turkey's energy needs have increased with population growth, economic growth and development of industries in recent years. It seems to be a huge national energy needs in the next 15 to 20 years. For these reasons, nuclear energy have

an important place on the issues of supply national energy needs and exceed the threshold of technology. It is obvious that an extremely important role to play that planned to be established in Turkey in the first stage of the nuclear power plant next to meet the energy needs, and to adapt this technology to a moment ago in the fields of nuclear technology in localization. Localization study of Nuclear power technology which is safety and production technology in terms of the world currently the highest level of knowledge and quality that technology, production and human resources issues our country capacity quickly to develop a very important contribution will provide. In this study, taking into account the nuclear power plant domestication in the world record of success in project countries examined the localization method and a model for Turkey have been revealed by regarding nuclear power plants are planned to be established in Turkey localization studies